

Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Periode 2019–2024

Abdau Badawi¹, Nabilah Sulistyowati², Gendis Kresna Putri Wibowo³,
Muhammad Adiyatma Pasaribu⁴

Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, UPN Veteran Jakarta

Email: abdaubadawi@gmail.com, nabilahsulistyowati02@gmail.com, gendiskresna@gmail.com,
muhammadadizyn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu selama periode 2019–2024. Meskipun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tren peningkatan, laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu relatif tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan cakupan sepuluh kabupaten/kota selama enam tahun pengamatan. Hasil uji pemilihan model menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model estimasi yang paling sesuai. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai koefisien determinasi sebesar 75,73 persen menunjukkan kemampuan model yang kuat dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kualitas belanja modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, Bengkulu, data panel.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and capital expenditure on economic growth in regencies/cities in Bengkulu Province during the period 2019–2024. Although the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) shows an upward trend, Bengkulu's economic growth rate lags behind other provinces on the island of Sumatra. This study uses secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance. The analysis method used is panel data regression covering ten districts/cities over six years of observation. The model selection test results show that the Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate estimation model. The estimation results show that PAD and capital expenditure have a positive and significant effect on regional economic growth. The coefficient of determination value of 75.73 percent indicates the model's strong ability to explain variations in economic growth. These findings emphasize the importance of strengthening regional fiscal capacity and improving the quality of capital expenditure to promote sustainable economic growth in Bengkulu Province.

Keywords: local revenue, capital expenditure, economic growth, Bengkulu, panel data.

Article Info

Received date: 9 December 2025

Revised date: 17 December 2025

Accepted date: 18 December 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan serta efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan belanja guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBD yang efektif diharapkan mampu

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan iklim ekonomi yang kondusif (Ajeng Taufina et al., 2024).

Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal merupakan dua komponen yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PAD mencerminkan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja produktif, khususnya belanja modal yang diarahkan pada pembentukan aset jangka panjang seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Alokasi belanja modal yang tepat berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah (Rahayu et al., 2025).

Dalam regional Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019–2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara konsisten berada pada kelompok terbawah di Pulau Sumatera. Kondisi ini menjadi perhatian, mengingat realisasi APBD Provinsi Bengkulu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sebanding.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan data BPS periode 2019–2024, Provinsi Bengkulu secara konsisten menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan ekonomi paling rendah di Pulau Sumatera, bahkan menempati posisi terendah kedua setelah Aceh. Fenomena ini menarik, mengingat realisasi APBD Bengkulu tergolong tinggi serta terus meningkat setiap tahun, tetapi tidak diikuti oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Rendahnya kinerja ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya belanja pemerintah belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan output riil daerah.

Beberapa indikator struktural diduga menjadi penyebabnya, antara lain struktur ekonomi Bengkulu yang masih kuat bertumpu pada sektor primer berproduktivitas rendah, lemahnya serapan investasi swasta, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal sebagaimana tercermin dalam tingginya angka pengangguran dan terbatasnya aktivitas industri pengolahan. Selain faktor struktural, persoalan tata kelola juga berpotensi menghambat efektivitas APBD dalam mendorong pertumbuhan. Studi mengenai *elite capture* di Bengkulu menunjukkan adanya kecenderungan dominasi aktor lokal dalam proses pembangunan sehingga manfaat belanja publik tidak tersalurkan secara merata (Lucas, 2016).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu menunjukkan arah yang semakin positif sepanjang periode 2019 hingga 2024. Hampir semua wilayah kabupaten dan kota mencatat peningkatan nilai ekonomi dari tahun ke tahun. Meski sempat mengalami perlambatan pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi di Bengkulu berhasil kembali pulih sejak 2021. Kota Bengkulu menjadi daerah dengan pertumbuhan paling kuat, sementara daerah seperti Bengkulu Selatan,

Bengkulu Utara, dan Mukomuko memperlihatkan perkembangan stabil. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Lebong, Kepahiang, dan Seluma mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Penelitian ini dijalankan untuk memahami sampai tingkat mana PAD dan juga belanja modal berkontribusi bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Melalui pengujian data keuangan daerah dan perkembangan ekonomi selama periode penelitian, studi ini berusaha mengungkap apakah kenaikan PAD mampu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak belanja modal yang mencakup investasi pemerintah pada infrastruktur dan fasilitas publik terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, riset ini harapannya mampu memberi wawasan mendalam terkait seberapa efektif kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kemajuan suatu wilayah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Merujuk pada literatur utama ekonomi pembangunan, (Todaro & Smith, 2020) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses berkesinambungan di mana kapasitas produktif suatu perekonomian meningkat seiring waktu sehingga dapat melahirkan peningkatan pendapatan nasional dan *output* per kapita. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ini tidak hanya soal angka, tetapi mencerminkan kemampuan struktural ekonomi lokal dalam menyerap sumber daya dan mengubahnya menjadi kesejahteraan riil.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan dinamika yang rumit. Walaupun secara teori pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan lurus sejalan dengan input pembangunan, bukti empiris dari (Romi Daniel et al., 2022) di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat tidak stabil dan sensitif terhadap guncangan eksternal. Temuan (Yasin, 2020) menguatkan bahwa meskipun terdapat tren positif, kualitas pertumbuhan itu sangat tergantung pada efektivitas pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, besarnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu memastikan kekuatan fundamental ekonomi jika tidak didasarkan pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang ditegaskan dalam analisis (Difinubun et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah alat ukur kemandirian yang paling penting. (Todaro & Smith, 2020) menegaskan betapa krusialnya mobilisasi sumber daya domestik sebagai syarat utama untuk pembangunan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan luar atau pusat. PAD, yang bersumber dari pajak serta retribusi daerah, seharusnya berfungsi sebagai instrumen fiskal utama untuk mendanai kebutuhan publik tersebut.

Namun, kontribusi PAD terhadap perekonomian daerah mengundang perdebatan mendalam dalam literatur. Di satu sisi, (Margareta Wihelmina Rosa & Erna, 2022) serta (Yasin, 2020) mendukung pendapat bahwa peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi memberi dampak positif terhadap pembangunan, karena memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, temuan (Romi Daniel et al., 2022) secara tegas menantang pandangan ini, sebab mereka menemukan bahwa PAD memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya "jeratan fiskal", di mana usaha pemerintah daerah untuk secara agresif menaikkan PAD malah memberatkan sektor riil, menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha, dan pada akhirnya membuat pertumbuhan perekonomian tersebut sendiri terhambat. Hal tersebut membuktikan bahwasanya otonomi daerah yang diinginkan melalui PAD perlu diseimbangkan dengan kondisi investasi yang baik.

Belanja Modal

Pengeluaran modal memiliki posisi penting dalam teori akumulasi modal. (Todaro & Smith, 2020) menyatakan bahwa akumulasi modal, yang ditunjukkan melalui investasi infrastruktur fisik dan fasilitas umum, merupakan bagian dari tiga aspek utama yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian selain pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Dalam konteks APBD, pengeluaran modal merupakan representasi nyata dari investasi pemerintah yang dampaknya dirasakan dalam jangka waktu panjang.

Secara empiris, efektivitas pengeluaran modal ini sangat berbeda-beda. (Alfina Fadhila & Nur Fadjrih, 2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan alokasi belanja modal sangat tergantung pada ketersediaan dana (seperti PAD dan DAK), namun efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh situasi pertumbuhan ekonomi yang ada. Kritik yang tajam muncul dari hasil penelitian (Romi Daniel et al.,

2022), yang menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran dapat modal menghasilkan dampak yang positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Perihal tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi atau kesalahan dalam pengalokasian proyek infrastruktur. Pengeluaran modal yang seharusnya mendorong produktivitas sering kali terhalang oleh masalah kualitas pelaksanaan atau perencanaan yang kurang peka terhadap kebutuhan mendesak ekonomi setempat, sehingga tidak mampu menghasilkan efek pengganda yang diharapkan.

Teori Keuangan Daerah

Dasar teori pengelolaan keuangan daerah modern tidak bisa dipisahkan dari ide *Good Governance* dan *Agency Theory*. (Todaro & Smith, 2020) menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, melainkan juga dengan institusi dan pengelolaan. Dalam pandangan *Agency Theory* yang dijelaskan secara mendalam oleh (Difinubun et al., 2023), terdapat hubungan agensi antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Masalah timbul ketika terdapat asimetri informasi, di mana pemerintah daerah kurang transparan dalam pengelolaan anggaran, sehingga menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efektif.

Transparansi informasi keuangan (*financial disclosure*) merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini. Apabila pengelolaan keuangan daerah, dari pengumpulan PAD sampai pelaksanaan belanja modal, dilaksanakan dengan transparansi, maka kepercayaan masyarakat akan bertambah. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif, di mana masyarakat akan lebih siap memberikan kontribusi (membayar pajak/retribusi) jika mereka menyaksikan bukti nyata dari pembangunan. Sebaliknya, inefisiensi dan ketidakterbukaan akan menimbulkan ketidakpercayaan yang, seperti disebutkan dalam penelitian (Margareta Wihelmina Rosa & Erna, 2022) serta (Romi Daniel et al., 2022), dapat menghalangi sinergi antara pertumbuhan ekonomi riil dan kebijakan fiskal daerah.

METODE

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memanfaatkan populasi berupa data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Belanja Modal (BM) yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada periode 2019–2024. Sampel penelitian meliputi 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu yang diamati selama enam tahun. Dengan demikian, total data panel yang dipakai pada analisis riset ini berjumlah 60 observasi.

Data dan Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai data sekunder yang diperoleh melalui instansi pemerintah resmi. Data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu bersumber dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang dilakukan penerbitan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2019–2024. Sementara itu, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah pada periode yang sama.

Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui pemanfaatan data panel yang mengombinasikan data *cross-section* antar kabupaten/kota dan data *time series* antar tahun. Pemakaian data panel dipilih sebab dapat memberikan informasi yang lebih kaya serta meningkatkan efisiensi dalam proses estimasi model. Unit analisis penelitian meliputi 11 kabupaten/kota yang diamati selama enam tahun, sehingga membentuk panel data seimbang (*balanced panel*). Seluruh variabel yang dinyatakan dalam satuan rupiah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (LN) guna menstabilkan varians dan meminimalkan potensi terjadinya heteroskedastisitas.

Model Analisis

Penelitian ini mengkaji dampak pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota dalam Provinsi Bengkulu memakai pendekatan regresi data panel.

Model dasar yang dipakai yakni sebagai berikut:

$$\ln PE_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

$\ln PE_{it}$ = Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota i pada tahun t

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah

BM_{it} = Belanja Modal

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

i = Wilayah

t = Tahun

ε_{it} = *Error Term*

Tiga metode data panel dipakai guna menyelidiki model: *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tes Chow dipakai guna melakukan pemilihan antara PLS dan FEM, Uji Hausman dipakai guna mengidentifikasi FEM ataupun REM, dan Uji *Breusch–Pagan Lagrange Multiplier* dipakai guna mengevaluasi penggunaan PLS ataupun REM. Temuan regresi diinterpretasikan menggunakan model yang dipilih berdasarkan hasil pengujian ini (Andrea Kartika Dinda & Raden, 2024).

Teknik Analisis

Riset ini menerapkan dua pendekatan analisis, yakni analisis deskriptif serta analisis inferensial. Analisis deskriptif dipakai guna memberi penggambaran terkait perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, serta Pertumbuhan Ekonomi pada setiap kabupaten/kota selama periode pengamatan. Selanjutnya, analisis inferensial dilakukan melalui regresi data panel untuk menguji dampak PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengujian statistik yang digunakan meliputi uji t guna menyelidiki setiap variabel secara parsial, uji F guna melakukan tes dampak variabel dengan cara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) guna menilai kemampuan variabel independen dalam memberi penjelasan terkait variasi variabel dependen. Selain itu, model penelitian juga diuji melalui serangkaian uji diagnostik, yakni tes multikolinearitas, tes heteroskedastisitas, serta tes autokorelasi. Seluruh proses analisis dilaksanakan melalui penggunaan perangkat lunak StataMp 17 sesuai dengan pendekatan metodologis yang dipakai pada riset ini (Kaswanti & Mayliza, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Estimasi

Ditemukan tiga metodologi utama yang tersedia untuk menerapkan teknik regresi dalam analisis data panel yaitu *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Studi ini menggunakan sejumlah langkah tes pemilihan model guna menemukan model estimasi terbaik. Uji Chow, yang bertujuan untuk memastikan apakah model PLS atau FEM lebih sesuai, merupakan langkah pertama yang digunakan. Uji Hausman digunakan untuk memastikan apakah model FEM atau REM merupakan pilihan terbaik jika hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model PLS tidak tepat dan tidak layak (Hasanah & Ahmadi, 2017).

Nilai probabilitas F pada output FEM adalah 0.0000 berdasarkan hasil estimasi Uji Chow, yang dipakai guna menilai kesesuaian model antara PLS dan FEM. Menurut Tabel 1, hasil ini kurang dari tingkatan signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini membuktikan bahwasanya model PLS atau H_0 keputusan ditolak, sehingga Model *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang lebih baik guna dipakai pada awalnya.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

$$F(9, 48) = 6.31$$

$$\text{Prob} > F = 0.0000$$

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Karena hasil Uji Chow menunjukkan penolakan terhadap model *Pooled Least Square* (PLS), maka Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, tahap pemilihan model dilanjutkan dengan menerapkan tes Hausman guna menentukan apakah *Fixed Effect Model* merupakan model estimasi yang paling sesuai untuk dipakai.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

$$\text{chi2}(2) = 22.40$$

$$\text{Prob} > \text{chi2} = 0.0000$$

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Model *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model estimasi terbaik guna diterapkan guna meneliti dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu antara tahun 2019 dan 2024, berdasarkan temuan dari hasil olah dengan menggunakan software StataMp 17.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas melalui matriks korelasi dilakukan untuk melihat apakah antar variabel independen dalam model regresi ditemukan korelasi yang cukup kuat yang dapat menimbulkan permasalahan multikolinearitas. Berdasarkan Gujarati dan Porter (2009), multikolinearitas dianggap tidak terjadi apabila nilai korelasi antar variabel bebas yang belum mencapai 0.80. Sebaliknya, korelasi yang melebihi batas tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang terlalu kuat sehingga berpotensi menimbulkan multikolinearitas dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	BM
PAD	1.0000	0.5047
BM	0.5047	1.0000

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) mempunyai nilai korelasi sejumlah 0.5047, menurut temuan pada Tabel 3. Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Gujarati dan Porter (2009) untuk mendiagnosis multikolinearitas, nilai korelasi ini jauh di bawah ambang batas 0.80. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwasanya tak ditemukan korelasi signifikan antara variabel independen, yang menunjukkan bahwa masalah multikolinearitas tidak ada dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas dipakai guna mengidentifikasi ditemukan atau tidaknya ketidaksamaan varians residual antar observasi dalam suatu model regresi. Model dinyatakan baik apabila residual memiliki varians yang konstan atau bersifat homoskedastis, sedangkan varians residual yang berubah-ubah menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Pengujian ini biasanya dilihat melalui nilai probabilitas *Chi-Square*, di mana p-value yang melampaui tingkatan signifikansi membuktikan bahwasanya model

bebas dari heteroskedastisitas, sedangkan p-value yang lebih kecil dari alpha mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

chi2(10)	116.30
Prob > chi2	0.0000

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Berlandaskan atas Tabel 3, nilai *Chi-Square* sejumlah 116.30 dengan p-value 0.0000 yang tidak mencapai $\alpha = 0.05$ membuktikan bahwasanya model tidak ditemukan heteroskedastisitas. Untuk mengatasi hal tersebut, regresi kemudian diestimasi menggunakan pendekatan *heteroskedasticity-robust standard errors* (hetonly) agar koefisien yang dihasilkan tetap reliabel meskipun varians residual tidak konstan.

Dalam model regresi, uji autokorelasi digunakan untuk menentukan korelasi antara kesalahan residual dalam satu periode dan kesalahan residual dalam periode sebelumnya. Keberadaan hubungan ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi, yang biasanya muncul karena data berupa data deret waktu, artinya observasi dari era yang berbeda saling terhubung. Model regresi bebas autokorelasi mempertahankan estimasi koefisien yang konsisten dan objektif.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F (1, 9)	2.316
Prob > chi2	0.1624

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Tabel 4 menunjukkan bahwa uji autokorelasi menghasilkan nilai Chi-Square sebesar 2.316 dengan nilai probabilitas 0.1624. Hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi atau tidak dapat ditolak karena nilai p lebih tinggi dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Maka dari itu, estimasi koefisien mampu dianggap konsisten dan objektif terhadap kesalahan korelasi antar periode karena model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Pada tahap ini, analisis regresi data panel dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dipilih selaku model terbaik berdasarkan rangkaian uji pemilihan model. Estimasi dilakukan dengan menerapkan *heteroskedasticity-robust standard errors* (hetonly) untuk memastikan koefisien yang dihasilkan tetap konsisten meskipun model terdeteksi mengalami heteroskedastisitas. Berikut disajikan hasil estimasi dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Tabel 5. Hasil Model Regresi Linear Panel

Variabel	Koefisien	Standard Error	z	P>{t}
PAD	0.0099838	0.0006762	14.76	0.000
BM	0.0016139	0.0007735	2.09	0.037
C	7.965036	0.1011356	78.76	0.000

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat hasil model regresi linear dengan pengelolaan data panel diatas, menunjukkan memiliki persamaan sebagai berikut:

$$\ln PE_{it} = 7.9650 + 0.0099838PAD_{it} + 0.0016139BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari hasil persamaan diatas yang telah dihasilkan, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sejumlah 7.965036 membuktikan apabila variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM), diasumsikan berada dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan, alhasil nilai Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sejumlah 7.965036.
- Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 0.0099838 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.0099838.
- Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) sejumlah 0.0016139 menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Modal sebesar satu satuan akan mendorong kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.0016139.

Dalam model regresi, dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen dievaluasi dengan cara independen memakai uji z. Nilai signifikansi digunakan untuk menentukan temuan uji, jika nilai p-value kurang dari tingkat 0.05, suatu variabel dianggap memiliki pengaruh yang signifikan.

Tabel 6. Hasil Uji z

Variabel	z	P>{ t}
PAD	14.76	0.000
BM	2.09	0.037
C	78.76	0.000

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Berlandaskan atas tabel 6, hasil uji z mampu disimpulkan di bawah ini:

- Hasil regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuktikan nilai probabilitas dari variabel PAD sejumlah $0.000 < 0.05$, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Hasil regresi variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan nilai probabilitas dari variabel BM sebesar $0.037 < 0.05$, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya Belanja Modal (BM) memengaruhi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Guna menyelidiki apakah masing-masing variabel independen pada suatu model dengan cara simultan memengaruhi variabel dependen, maka menggunakan uji F. Evaluasi didasarkan pada nilai probabilitas F, jika nilai p-value tidak mencapai tingkat signifikansi 0.05, model tersebut secara simultan dianggap signifikan.

Tabel 7. Hasil Uji F

Wald chi2(2)	439.82
Prob > chi2	0.0000

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Nilai Wald Chi² sebesar 439.82 dengan tingkat probabilitas 0.0000 pada temuan estimasi teknik FEM-PCSE berada di bawah batas signifikansi 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen penelitian—Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM)—secara kolektif memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, model regresi yang dihasilkan dianggap sesuai untuk menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan varians pada variabel dependen. Rentang koefisien determinasi adalah 0 hingga 1.

Kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antar variabel lebih kuat ketika nilai R^2 lebih tinggi atau mendekati satu.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.7573
-----------	--------

Sumber: Hasil Output StataMp 17

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) dalam model tersebut menjelaskan sekitar 75.73% variasi dalam pertumbuhan ekonomi, menurut nilai R-squared Tabel 8 sebesar 0.7573. Sisanya sebesar 24.27% dipengaruhi oleh faktor-faktor selain variabel independen yang termasuk dalam penelitian, menunjukkan bahwa model tersebut memiliki daya penjas yang baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji z menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh nilai z sebesar 14.76 dengan p -value 0.000. Artinya, setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *fiscal capacity* yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan melakukan pembangunan. Dalam perspektif teori *Development from Below*, PAD yang meningkat mencerminkan kemampuan daerah membiayai pembangunan berbasis kebutuhan lokal sehingga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Bukti empiris dari penelitian sebelumnya turut mendukung temuan ini. Studi oleh (Mulyani et al., 2021) yang menelaah PAD dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (2001–2020) menemukan pengaruh PAD yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga penulis menekankan pentingnya peningkatan PAD untuk membiayai belanja produktif seperti infrastruktur. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Rahmadani et al., 2024) pada studi di Kota Medan (2010–2021), yang menunjukkan bahwa kenaikan PAD berasosiasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua studi ini memberikan dukungan empiris bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah melalui PAD berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel belanja modal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai z sebesar 2,09 dengan p -value sebesar 0,037. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan pada aset fisik dan pembangunan infrastruktur berperan nyata dalam mendorong peningkatan output ekonomi daerah. Secara teoritis, hasil ini didukung oleh pendekatan Keynesian yang menekankan peran belanja pemerintah sebagai stimulus bagi permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur kesehatan, meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya transaksi ekonomi, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Simanjuntak et al., 2023) yang membuktikan bahwa belanja modal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kirana menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas daerah. Dengan demikian, hasil penelitiannya memperkuat bukti bahwa belanja modal merupakan instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti bahwa kinerja keuangan daerah yang terlihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal mempunyai peran nyata dalam mendukung kebangkitan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Dalam rentang waktu 2019–2024, kedua variabel tersebut terbukti memberi dampak yang jelas dan menguntungkan untuk perkembangan ekonomi daerah.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa semakin besar PAD yang berhasil dihimpun pemerintah daerah, semakin luas pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kondisi

ini pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, serta membuka peluang produktif yang lebih besar. Kondisi yang sama juga terjadi pada belanja modal. Setiap peningkatan investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik terbukti memberikan dorongan langsung bagi pergerakan ekonomi daerah.

Model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini menerangkan bahwa sekitar 75% variasi laju pertumbuhan ekonomi dapat diterangkan oleh PAD dan belanja modal. Angka ini membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam aktivitas pembangunan daerah, meskipun masih ada faktor lain seperti kualitas SDM, investasi swasta, dan struktur ekonomi lokal yang juga memengaruhi pertumbuhan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif terutama melalui optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas belanja modal merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dengan manajemen yang lebih baik, pembangunan menyeluruh, dan strategi fiskal yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, daerah-daerah di Bengkulu memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Taufina, R. & Pardomuan Robinson, S. (2024). *Realisasi Apbd Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi*. 4(4), 566–575. https://www.researchgate.net/profile/Pardomuan-Sihombing/publication/380729870_Realisasi_APBd_Sebagai_Stimulus_Pertumbuhan_Ekonomi_Provinsi_Kalimantan_Selatan/links/664c0d2422a7f16b4f3e6fd6/Realisasi-APBD-Sebagai-Stimulus-Pertumbuhan-Ekonomi-Provinsi-Kali
- Alfina Fadhila, S., & Nur Fadjrih, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3953>
- Andrea Kartika Dinda, P., & Raden, P. (2024). ANALISIS PENDAPATAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI JAWA BARAT Andrea. *Analisis Pengaruh Indikator Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59664/jded.v4i1.8974>
- Difinubun, Y. & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v3i1.4372>
- Hasanah, U., & Ahmadi, H. (2017). THE EFFECT OF INEQUALITY OF INCOME, PERCAPITA INCOME, AND GOVERNMENT EXPENDITURES IN THE HEALTH AREA ON THE HEALTH SECTOR IN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5504>
- Kaswanti, F., & Mayliza, R. (2025). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan LQ45. *Arzusin*, 5(3), 1052–1062. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i3.5699>
- Lucas, A. (2016). Elite Capture and Corruption in two Villages in Bengkulu Province, Sumatra. *Human Ecology*, 44(3), 287–300. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9837-6>
- Margareta Wihelmina Rosa, K., & Erna, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560. <https://share.google/bfVFHzYVVaroQtslyh>
- Mulyani, E. S. & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.894>
- Rahayu, T. & Suharianto, J. (2025). Analisis Mediasi Pengaruh Belanja Daerah dalam Pengaruh Belanja Modal dan Investasi PMDN Terhadap PDRB Sumatera Utara 2011-2024. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 632–643. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>
- Romi Daniel, T. & George M.V, K. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(04), 79–90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36445>
- Simanjuntak, G. Y & Pangestoeti, W. (2023). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH

- TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2309–2318. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16541>
- Syahaji, M. W. & Setyawanto, A. (2024). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2023. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 22–31. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/id/article/view/4619/1924>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development 13th ed. In *Pearson* (THIRTEENTH). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1161/735>